

УДК 614.84

ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ

Мурадов Сирожиддин

Стажер-преподаватель Каршинского инженерно-экономического института “Экология и охрана труда”

E-mail: sirojiddinmuradov0@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты целесообразности и безопасности участия сотрудников и работников государственной противопожарной службы в тушении приборов, электроустановок, функционирующих под напряжением. Подробно проведен анализ аварий и пожаров на генерирующих, преобразующих, распределяющих и потребляющих электроэнергию объектах. Детально приведены аргументированные доводы в пользу актуальности изучения электробезопасности и эффективности тушения личным составом пожарной охраны пожаров класса Е. Изучено динамика изменений потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС мира.

Ключевые слова: актуальности, индекс человеческого развития, электроэнергетика, электроустановка, электробезопасность, пожары класса Е, практических исследований, эмпирическая методика, регрессионный анализ, электроприёмники первой категории, разрушение оборудования

Введения. Что такое огонь, объяснить не приходится. Это распад того или иного вещества под влиянием окисления экзотермического типа. При таком процессе выделяется максимум тепловой энергии. Если такой распад наблюдается на строго ограниченном участке, можно говорить лишь о

локальности. Это, как правило, может контролироваться, подлежит погашению в короткий период. Если же процесс горения контролировать уже не удастся, а сам огонь начинает распространяться, наносить материальный ущерб, тем более, когда возникает угроза жизни людей, то здесь речь уже идет о полноценном пожаре. Е – горение оборудования под напряжением электрического тока, для тушения которого применим распылённая струя, газовые составы, аэрозольное тушение, все виды порошков, при тушении ручными стволами и огнетушителями допускается применение указанных средств для оборудования с напряжением до 1000 в.

Основная часть. Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния [1].

Использования электроэнергии в 2022 году на душу населения, МВт·ч/чел

Рис 1. Точечная диаграмма сопоставления индексов человеческого развития и потребления электрической энергии на душу населения в 2022 г. в мире: 1 – Нигер; 2 – Пакистан; 3 – Эфиопия; 4 – Индия; 5 – Канада; 6 – Мексика; 7 – ЮАР; 8 – Китай; 9 – Аргентина; 10 – Румыния; 11 – Российская Федерация; 12 – Голландия; 13 – Япония; 14 – Австралия; 15 – Саудовская Аравия; 16 – США; 17 – Уругвай; 18 – Кувейт; 19 – Норвегия

К составным частям электроэнергетической отрасли относятся: генерирующие мощности, системы преобразования, передачи и распределения электроэнергии. К двум основным их причинам относились поврежденность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём [2].

Эти структурные и составные элементы образуют совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно- диспетчерского управления. В настоящее время в электроэнергетический комплекс ЕЭС в мире входит очень много электростанций мощностью свыше 5 МВт [3]. Электростанции делятся на пять основных видов генерации: тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС), атомные (АЭС), солнечные (СЭС), ветровые (ВЭС). Динамика работы энергетической системой в мире показывает две ежегодных тенденции: 1) рост потребления электрической энергии 2) старение генерирующего и сетевого оборудования

В среднем за период с 2018 по 2022 гг. по причинам, связанным с электрооборудованием и электроустановками, происходило 47 074 пожара в год, что составило 32,8 % от усреднённого по годам количества всех пожаров по миру . Прямой материальный ущерб в среднем составил 95 258 956 тыс. доллар . в год, это 35,1 % от общего ущерба по всем причинам пожаров в стране мира. На рис 2 приведено количества пожаров и прямой

ущерб от них на объектах 2009-2014гг. Более 550 зданий имеют нарушения, которые были допущены еще на стадии их проектирования и строительства, что на стадии эксплуатации приведет к значительным финансовым затратам для устранения замечаний [4].

Рис 2. Количества пожаров и прямой ущерб от них на объектах 2009-2014гг

В таблице 1 описан ряд крупных пожаров, произошедших на объектах энергетики России и стран ближнего зарубежья в 2018–2022 гг.

Приведённые примеры и данные статистики причин и последствий пожаров на объектах электроэнергетики являются стимулом для дальнейших исследований в области тушения пожаров электроустановок (ЭУ), функционирующих под напряжением (пожары класса Е), и свидетельствуют об актуальности этой проблемы. Научные исследования по вопросам безопасности и эффективности тушения ЭУ под напряжением, начатые в 1980-х гг. во ВНИИПО, стали отправной точкой для их продолжения в

Академии ГПС МЧС Румыния уже в XXI в. Однако есть и другая точка зрения на проблему, основанная на утверждении об отсутствии актуальности тушения личным составом пожаров класса Е. Сторонники этой позиции приводят ряд аргументов в её пользу. Согласно статистическим данным [5] большая часть пожаров (71%) в Российской Федерации приходится на жилой сектор (55%) и транспортные средства (16 %). Действия по тушению подобных пожаров, как правило, понятны, привычны и достаточно отлажены сотрудниками пожарной охраны.

Таблица 1

Пожары и аварии на энергетических объектах России и стран ближнего зарубежья

Дата и место	Причина аварии	Последствия
15 ноября 2018 г. <u>в немецком</u> <u>городе</u> <u>Мюнхене</u>	Усталостное разрушение ротора генератора турбоагрегата № 5	Пожар масляного хладогента электротурбоагрегата, обрушение кровли машзала на площади 3800 м ² , отключение трёх энергоблоков.
15 ноября 2019 г. Экибастузская ГРЭС № 1 (г. Экибастуз, Республика Казахстан)	Взрыв пара на блоке № 3	Обрушение кровли машзала, пожар кабельного хозяйства, остановка двух энергоблоков. Прямой и косвенный ущерб составил 660 млн тенге (около 140 млн руб.). Погиб один человек

18 февраля 2020 г. Улан-Удэнская ТЭЦ № 1 (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)	Короткое замыкание силовых кабелей	Взрыв с последующим пожаром, обрушение кровли машзала на площади 1000м ² . 180 тыс. человек остались без горячего водоснабжения на сутки. На 7 дней введён режим ЧС. Прямой и косвенный ущерб составил 600 млн руб. Пострадавших нет
8 января 2021 года столицы Румынии — г. Бухаресте.	Загорание угольной пыли в котельном отделении	Пожар и обрушение кровли машзала, выход из строя всех энергоагрегатов. Прямой и косвенный ущерб составил 21 млн долл. США (около 670 млн руб.). Погиб один человек, пятеро травмировано
6 апреля 2022 года в городе <u>Карели</u> (Грузия)	Переход электрического тока на металлические заземленные конструкции зданий и сооружений.	Пожар на двух трансформаторах, длительное прекращение электроснабжения . Была нарушена деятельность социально значимых объектов, инфраструктуры, транспорта, промышленности. Прямой и косвенный ущерб составил 19 млн долл. США.

Одним из аспектов проблемы безопасности сотрудников и работников пожарно-спасательных подразделений МЧС России при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ является обеспечение электробезопасности личного состава при тушении электроустановок и электрооборудования на объектах энергетики. Риск поражения электрическим током создаётся в случаях, если: 1) ЭУ или

электрооборудование не могут быть обесточены; 2) возникает случайный контакт с токоведущими частями, находящимися под напряжением; 3) происходит нарушение правил охраны труда. Проблема обеспечения возможности спасения людей при пожарах малочисленными подразделениями пожарной охраны в данный момент является не решенной [6]. Однако есть и другая точка зрения на проблему, основанная на утверждении об отсутствии актуальности тушения личным составом пожаров класса Е. Минимизация последствий пожаров на подобных объектах является предотвращением более крупных чрезвычайных ситуаций, а в случае пожаров на атомных электростанциях – масштабных межгосударственных катастроф [7]. Сторонники этой позиции приводят ряд аргументов в её пользу. Во-первых, исследования в этой области более 40 лет ведутся как во ВНИИПО, так и в Академии ГПС МЧС Голландии, но до настоящего времени ни одно из предлагаемых решений по тушению пожаров класса Е в пожарной практике не прижилось. Тушение ЭУ под напряжением для личного состава пожарной охраны остается крайне опасным мероприятием, поэтому осуществлять тушение можно только после полного обесточивания, снятия напряжения и остаточного заряда с токоведущих частей ЭУ. Данный факт может значительно сказаться на материальном ущербе связанным с пожаром: уничтожение дорогостоящего оборудования; обрушение строительных конструкций [8; 9]. Тушение пожаров класса Е в ручном режиме лучше вообще запретить. Во-вторых, крупные пожары на объектах электроэнергетики явление не частое. Если говорить о генерирующих компаниях, в частности, об атомных электростанциях, то после Чернобыльской катастрофы возникли сильные опасения о возможности потери управления реактором. Сегодня существуют три или четыре линии защиты управления реактором, и такая многоконтурная защита предотвращает возникновение пожаров подобного

типа. В-третьих, существует масса устройств и исполнительных механизмов, отключающих подачу электроэнергии по команде приёмно-контрольного прибора и пожарного извещателя. Если существует опасение в потере электропитания электрооборудования и ЭУ первой категории электроснабжения. Исследование пожара является сложной и трудоёмкой задачей, для успешного решения которой специалисту необходимые обширные и разносторонне знания, базирующиеся на фундаментальных законах физики, химии, теории горения, пожарной безопасности технологий, пожарной безопасности в строительстве и многих других. Кроме того, от специалиста требуется умение анализировать данные, исследовать объекты материальной обстановки пожара, объективно и доказательно формулировать выводы [10].

Результаты. Электроустановки напряжением свыше 1 кВ представляют повышенную опасность при тушении пожаров по ряду причин:

1) способность поражать человека электрическим током на расстоянии через электрическую дугу;

2) сила электрического тока, протекающего через человека, может достигать десятков и даже сотен Ампер, а температура электрической дуги составляет 4 000 К, что приводит к ожогам III и IV степени и (или) смертельным электротравмам;

3) диэлектрические электрозащитные средства, применяемые в пожарной охране (перчатки, боты, резиновые ковры), не защищают от воздействия электрической дуги на тело человека;

4) напряжение электрооборудования на объектах энергетики может достигать 6,3 кВ и более, а отключать некоторые ЭУ не представляется возможным, следовательно, возникает необходимость пожаротушения под напряжением ЭУ свыше 1 кВ;

5) даже после обесточивания ЭУ находится под номинальным напряжением из-за остаточного заряда и способна поразить пожарных электрической дугой на расстоянии менее безопасного. Чем выше напряжение ЭУ, тем больше предельно допустимое расстояние до её токоведущих частей. В Приказе Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» установлены минимальные безопасные расстояния до токоведущих частей ЭУ под напряжением менее и свыше 1 кВ. При нарушении допустимого расстояния между телом человека и токоведущей частью ЭУ возникает кратковременный электрический разряд, ионизирующий воздух, а затем загорается и тянется электрическая дуга. Длина уже горящей электрической дуги может на порядок превышать установленное приказом расстояние. Допустимые расстояния необходимо соблюдать, даже если процесс подачи ОТВ для тушения пожара класса Е ещё не начат (например, во время боевого развёртывания).

Выводы. В качестве вывода можно отмечают следующее. Электробезопасность личного состава пожарной охраны является ключевым фактором, обуславливающим тактику и методику тушения пожаров класса Е вне зависимости от применяемых технических средств пожаротушения и подаваемых ОТВ. Снижение вероятности поражения личного состава электрическим током и приводом, изучение возможности применения новых ОТВ и систем их подачи, эффективности использования при тушении пожаров класса Е является движущей силой истинных научных исследований. Актуальность таких изысканий должна определяться, на наш взгляд, следующими факторами.

1. Остающаяся 4–5 % вероятность поражения электрическим током личного состава при тушении ЭУ под напряжением, несмотря на принимаемые комплексные организационные и технические меры по

электробезопасности, а также непрерывное совершенствование систем автоматической противопожарной защиты и обесточивания электрооборудования и приборы.

2. Недостаточная изученность физических процессов, протекающих при тушении ЭУ, функционирующих под напряжением, и вызванное этим обстоятельством недоверие практических работников и сотрудников ГПС к результатам существующих исследований в области тушения пожаров класса Е.

3. Отсутствие методики, которая на основании сути физических процессов позволяет совершенствовать технические средства подачи ОТВ и оптимизировать их для безопасного и эффективного тушения пожаров класса Е личным составом пожарной охраны в производстве.

Список использованных источников и литературы

1. *Conceição P. Human Development Report 2020 // United Nations Development Programme. N.Y.: United Nation, 2020. 397 p.*

2. Присадков, В. И. К вопросу обеспечения пожарной безопасности торговоразвлекательных центров / В. И. Присадков, С. В. Мушлакова, В. Е. Фадеев // Современные проблемы гражданской защиты. – 2020. – № 1(34). – С. 49–59.

3. *Data and statistics [Электронный ресурс] // International Energy Agency: сайт. – Режим доступа: <https://www.iea.org/dataand-statistics/datatables?country=RUSSIA&energy=Electricity&year=2018> (дата обращения 28.01.2021).*

4. Булва, А.Д. Эвакуация и поведение людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием: анализ факторов, условий, рекомендации [Электронный ресурс]: Охрана труда и социальная защита: научный, производственно-практический журнал. – 2018 №7 (43). Библиотечка (электронное приложение).

5. Пожары и пожарная безопасность в 2017 году: Статистический сборник. Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2018. – 124 с.
6. Ищенко А. Д., Серeda А. Е., Фогилев И. С., Кармышев Д. С. Возможности спасения людей в непригодной для дыхания среде малочисленными пожарными подразделениями // Технологии техносферной безопасности. Вып. 5 (69). 2016. С. 76- 81.<http://academygps.ru/ttb>;
7. Габдуллин В. Б., Ищенко А. Д. Влияние периодов работы звеньев газодымозащитной службы на непрерывность тушения пожара // Научный интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" . 2020. №1 (87). С. 25-37;
8. Веденина Ю.А., Ермилов А.В. К вопросу тушения пожара на больших покрытиях зданий производственного назначения // В сборнике: Пожарная и аварийная безопасность сборник материалов XIII Международной научнопрактической конференции, посвященной Году культуры безопасности. 2018. С. 322- 323.
9. Веденина Ю.А., Ермилов А.В. Тушение пожаров на предприятиях промышленности // В сборнике: Актуальные вопросы пожаротушения Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 17-20.
10. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров: методическое пособие. – М.: ВНИИПО, 2002. -330 с.